

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА МИОМЕТРИЙ

Муминова Гулираъно Каримжон кизи

Ферганский медицинский институт

общественного здоровья

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5938245>

Аннотация: Сократительная активность и тонус миометрия регулируются ней-рогуморальными механизмами. В миометрии находятся м-холинорецепторы, а также ос- и р,-адренорецепторы. Стимуляция м-холинорецепторов и ос-адренорецепторов вызывает стимулирующий эффект, а β_2 -адренорецепторов - угнетающий. Кроме того, существенное стимулирующее влияние на сократительную активность оказывают женские половые гормоны эстрогены, гормон задней доли гипофиза окситоцин, а также простагландины. Вместе с тем имеются эндогенные вещества, угнетающие сократительную активность миометрия (прогестерон). Фармакологическая регуляция сократительной функции миометрия в значительной степени базируется на использовании эндогенных веществ или препаратов, видоизменяющих нейрогенные или гуморальные влияния на матку.

Ключевые слова: миометрий, сокращение, расслабление, лекарственные препараты

В акушерско-гинекологической практике применяются вещества, усиливающие и ослабляющие сократительную деятельность матки. Препараты, усиливающие сократительную деятельность матки, подразделяются на повышающие ритмические сокращения матки и вещества, повышающие тонус матки. К **веществам, повышающим ритмические сокращения матки**, относятся: окситоцин, питуитрин, динопрост, диюпростом. В физиологических условиях благодаря ритмическим попеременным сокращениям и расслаблениям миометрия постепенно расслабляется шейка матки, затем она полностью раскрывается и начинается родовая деятельность. При ее слабости для усиления ритмических сокращений матки назначается окситоцин — гормональный препарат задней доли гипофиза. Матка чувствительна к нему в последние месяцы беременности, к началу родовой деятельности, и чувствительность её сохраняется в течение нескольких дней после родов. Окситоцин увеличивает проницаемость мембран клеток миометрия для ионов натрия, благодаря чему увеличивается скорость и амплитуда сокращений матки. Препарат способствует усилению секреции молока у

рожениц; применяется до родов при слабости родовой деятельности, а также после родов при агонии матки. Питуитрин является водным экстрактом задней доли гипофиза и состоит из окситоцина и вазопрессина — антидиуретического гормона, который повышает артериальное давление; в акушерстве применяется питуитрин М, или гифотоцин, состоящий в основном из окситоцина, вводится по тем же показаниям, что окситоцин. Динопрост и динопростон являются препаратами простагландинов. Простагландины — это биологически активные вещества, содержащиеся в органах и тканях. Впервые они были обнаружены в предстательной железе (простата) мужчин, поэтому их называют простагландинами. Они синтезируются из арахидовой кислоты и ненасыщенных жирных кислот фосфолипидов клеточных мембран при участии микросомальных ферментов. По химической структуре простагландины представляют собой циклопентановые соединения ненасыщенных жирных кислот. Из тканей организма выделено свыше 20 простагландинов, они обозначаются латинскими буквами — А, Е, F, В, под буквами ставятся цифры (ПГЕ₁, ПГЕ₂, ПГЕ_{2a}), свидетельствующие о вторичных соединениях. В медицине применяются природные простагландины и полученные синтетическим путем.

Вещества, повышающие тонус матки: препараты спорыньи — Secalum cornutum — эргометрина малеат, эрготамина гидротартрат, экстракт спорыньи, эрготал — сумма алкалоидов спорыньи. Спорынья является сорняком пшеничных полей, в ней содержатся алкалоиды и биогенные амины. Алкалоиды спорыньи являются производными индола — лизергиновой кислоты, они оказывают разнообразное действие: дигидрированные производные — дигидроэрготоксин, дигидроэрготамин обладают адrenomолитическими и антисеротониновыми свойствами, другие алкалоиды — эрготамин, эрготоксин оказывают прямое суживающее действие на сосуды и повышают артериальное давление, они же обладают успокаивающим действием на центральную нервную систему, уменьшают тахикардию. Дигидроэрготамин, дигидроэрготоксин применяется при сужении сосудов — повышении артериального давления; эрготамин, эрготоксин и их комбинированный препарат кофетамин входят в состав таблеток беллоида.

Вещества, снижающие сократительную способность матки, их называют токолитическими (tocus — роды). Преждевременные сокращения миометрия представляют опасность для плода и матери, для

расслабления мышечного тонуса матки и предупреждения преждевременной родовой деятельности применяются (3- адрено-миметики сальбутамол и фенотерол. Возбуждая (3- адренорецепторы матки, они вызывают расслабление миометрия, наряду с этим они возбуждают |3- адренорецепторы сердца и могут вызвать учащение сердцебиений у плода и матери.

